

Edital 01/2022 - Bolsa de Iniciação Científica do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) – ICESP

Anexo 1 - Formulário de instrução para solicitação da bolsa de iniciação científica

Dados do aluno

Nome: Leandro Bruno Barbosa da Silva

Data de nascimento: 20/02/1988

Sexo: Masculino

Endereço: Rua Pedro Geraldo Nascimento, 403

Telefones: (11) 94341-4699

E-mail: leandro_bruno88@hotmail.com ou leandro.silva@unisantanna.edu.br

Vínculo com a instituição

Curso: Fisioterapia Bacharelado

Matrícula: 1402800092

Semestre: 8º Semestre

Campus: Santana

Dados do projeto de pesquisa

Título: A Pandemia ainda não Discultida: As Consequências do Isolamento Social na Prevalência de Quedas em Idosos do Município de São Paulo.

Palavras chave (3 a 6 palavras): Idosos, Quedas, Isolamento Social, Pandemia e Covid-19.

A pandemia de Covid-19 teve início no mundo no ano de 2019, onde os primeiros relatos surgiram na China na província de Wuhan. As manifestações clínicas dessa nova doença eram desde uma infecção viral comum, até a (SARS) síndrome respiratória aguda grave. Devido ao seu grande poder de contágio, medidas de restrição como quarentenas, *Lockdown* e distanciamento social foram adotadas para frear o ímpeto de contágio desse novo patógeno. Segundo as autoridades sanitárias, que estavam afrente do gerenciamento da pandemia, os idosos fariam parte do grupo de risco com maior taxa de mortalidade entre os indivíduos, sendo necessário o seu isolamento e restrição social. O objetivo desse trabalho é fomentar a discussão sobre as consequências desse isolamento social, de idosos e a influência na prevalência de quedas domiciliares de idosos residentes no município de São Paulo. A metodologia é a obtenção de dados absolutos através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) os dados serão expostos em tabela ou quadro, divididos por idade, sexo e prevalência de quedas por microregiões do município de São Paulo.

Cronograma de execução

Primeira concessão

Descrição sucinta das atividades a serem realizadas

Mês 1: Revisão Bibliográfica;

Mês 2: Seleção dos Artigos elegíveis;

Mês 3: Busca de dados no (DATASUS)

Mês 4: Tabulação dos Dados obtidos e Tratamento Estatístico

Mês 5: Elaboração do texto da (I.C)

Mês 6: Entrega do texto final da Iniciação Científica.

Renovação da concessão

Descrição sucinta das atividades a serem realizadas

Mês 7: _____

Mês 8: _____

Mês 9: _____

Mês 10: _____

Mês 11: _____

Mês 12: _____

Observações:

Dados do orientador

Nome: Dário Lucas Costa de Mendonça

Data de nascimento: 26/05/1982

Sexo: Masculino

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, até 891 - lado ímpar

Titulação: Mestre em Ciências (Ortopedia e Traumatologia) Telefones: 2175-8080

E-mail: dario.lucas@unisantanna.br

Parecer do orientador:

Parecer do orientador sobre o projeto de pesquisa referente a qualidade, relevância e aplicabilidade (manuscrito)

O presente projeto é relevante, atual, factível e com potencial de publicação.

Assinatura do orientador

Documentos a serem anexados ao projeto (todos em 02 vias)

- 1 - Este formulário devidamente preenchido e assinado
- 2 - Histórico escolar do aluno (incluindo original fornecido pela secretaria)
- 3 - Currículo do orientador publicado na Plataforma Lattes
- 4 - Projeto de Pesquisa contendo: introdução, justificativa, objetivos, materiais e métodos e referências bibliográficas (padrão ABNT).

Toda a documentação deve ser postada no Portal *Scientia 21* até as 21:30h do dia 30 de abril de 2022. Os três primeiros itens devem constituir um único arquivo pdf a ser submetido como "Documento Suplementar".

São Paulo, 28 de Abril de 2022.

Assinatura do Aluno

Edital 01/2022 - Bolsa de Iniciação Científica do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) – ICESP

Anexo 1 - Formulário de instrução para solicitação da bolsa de iniciação científica

Dados do aluno

Nome: Leandro Bruno Barbosa da Silva

Data de nascimento: 20/02/1988

Sexo: Masculino

Endereço: Rua Pedro Geraldo Nascimento, 403

Telefones: (11) 94341-4699

E-mail: leandro_bruno88@hotmail.com ou leandro.silva@unisantanna.edu.br

Vínculo com a instituição

Curso: Fisioterapia Bacharelado

Matrícula: 1402800092

Semestre: 8º Semestre

Campus: Santana

Dados do projeto de pesquisa

Título: A Pandemia ainda não Discultida: As Consequências do Isolamento Social na Prevalência de Quedas em Idosos do Município de São Paulo.

Palavras chave (3 a 6 palavras): Idosos, Quedas, Isolamento Social, Pandemia e Covid-19.

A pandemia de Covid-19 teve início no mundo no ano de 2019, onde os primeiros relatos surgiram na China na província de Wuhan. As manifestações clínicas dessa nova doença eram desde uma infecção viral comum, até a (SARS) síndrome respiratória aguda grave. Devido ao seu grande poder de contágio, medidas de restrição como quarentenas, *Lockdown* e distanciamento social foram adotadas para frear o ímpeto de contágio desse novo patógeno. Segundo as autoridades sanitárias, que estavam afrente do gerenciamento da pandemia, os idosos fariam parte do grupo de risco com maior taxa de mortalidade entre os indivíduos, sendo necessário o seu isolamento e restrição social. O objetivo desse trabalho é fomentar a discussão sobre as consequências desse isolamento social, de idosos e a influência na prevalência de quedas domiciliares de idosos residentes no município de São Paulo. A metodologia é a obtenção de dados absolutos através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) os dados serão expostos em tabela ou quadro, divididos por idade, sexo e prevalência de quedas por microregiões do município de São Paulo.

Cronograma de execução

Primeira concessão

Descrição sucinta das atividades a serem realizadas

Mês 1: Revisão Bibliográfica;

Mês 2: Seleção dos Artigos elegíveis;

Mês 3: Busca de dados no (DATASUS)

Mês 4: Tabulação dos Dados obtidos e Tratamento Estatístico

Mês 5: Elaboração do texto da (I.C)

Mês 6: Entrega do texto final da Iniciação Científica.

Renovação da concessão

Descrição sucinta das atividades a serem realizadas

Mês 7: _____

Mês 8: _____

Mês 9: _____

Mês 10: _____

Mês 11: _____

Mês 12: _____

Observações:

Dados do orientador

Nome: Dário Lucas Costa de Mendonça

Data de nascimento: 26/05/1982

Sexo: Masculino

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, até 891 - lado ímpar

Titulação: Mestre em Ciências (Ortopedia e Traumatologia) Telefones: 2175-8080

E-mail: dario.lucas@unisantanna.br

Parecer do orientador:

Parecer do orientador sobre o projeto de pesquisa referente a qualidade, relevância e aplicabilidade (manuscrito)

O presente projeto é relevante, atual, factível e com potencial de publicação.

Assinatura do orientador

Documentos a serem anexados ao projeto (todos em 02 vias)

- 1 - Este formulário devidamente preenchido e assinado
- 2 - Histórico escolar do aluno (incluindo original fornecido pela secretaria)
- 3 - Currículo do orientador publicado na Plataforma Lattes
- 4 - Projeto de Pesquisa contendo: introdução, justificativa, objetivos, materiais e métodos e referências bibliográficas (padrão ABNT).

Toda a documentação deve ser postada no Portal *Scientia 21* até as 21:30h do dia 30 de abril de 2022. Os três primeiros itens devem constituir um único arquivo pdf a ser submetido como "Documento Suplementar".

São Paulo, 28 de Abril de 2022.

Assinatura do Aluno

Nome:
Leandro Bruno Barbosa da Silva
Seu número de Matrícula:
1402800092

1º Módulo

Core Discipline I 40 Aulas	Período 1º/2021	Nota 94,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Indicadores de Saúde 160 Aulas	Período 1º/2021	Nota 94,50	Faltas 0	Situação APROVADO
O Ser Humano em Relação 160 Aulas	Período 1º/2021	Nota 87,50	Faltas 0	Situação APROVADO
Práticas Profissionais: Vivência Integrada na Comunidade 80 Aulas	Período -	Nota -	Faltas -	Situação A CURSAR

2º Módulo

Biologia Tecidual e Genética 160 Aulas	Período 2º/2018	Nota 84,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Core Discipline II 40 Aulas	Período 1º/2021	Nota 94,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Morfofisiologia Humana 160 Aulas	Período 2º/2018	Nota 90,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Projeto Integrado: Fundamentos da Fisioterapia e sua Legislação 80 Aulas	Período 2º/2018	Nota 80,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Vivência integrada nas políticas públicas e seus níveis de atenção na saúde 80 Aulas	Período 2º/2018	Nota 89,00	Faltas 0	Situação APROVADO

3º Módulo

Aspectos Funcionais Musculoesqueléticos 160 Aulas	Período 1º/2019	Nota 98,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Core Discipline III 40 Aulas	Período 1º/2021	Nota 94,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Doença e Contexto 160 Aulas	Período 1º/2019	Nota 86,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Práticas Profissionais: Neurociência Aplicada à Fisioterapia 80 Aulas	Período 1º/2019	Nota 89,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Projeto Integrado: Gestão em Saúde e suas Tecnologias 80 Aulas	Período 1º/2019	Nota 100,00	Faltas 0	Situação APROVADO

4º Módulo

Análise e Avaliação do Movimento Humano 160 Aulas	Período 2º/2019	Nota 96,00	Faltas 6	Situação APROVADO
Core Discipline IV 40 Aulas	Período 2º/2019	Nota 80,00	Faltas 0	Situação APROVADO

Práticas Profis.: Est. dos Recur. da Cinesioterapia e Terapias Manuais 80 Aulas	Período 2º/2019	Nota 93,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Procedimentos Biotecnológicos e Hidroterápicos em Fisioterapia 160 Aulas	Período 2º/2019	Nota 105,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Projeto Integrado: Saúde Coletiva 80 Aulas	Período 2º/2019	Nota 98,00	Faltas 0	Situação APROVADO
5º Módulo				
Abordagem da Clínica Aplicada à Cardiorrespiratória 160 Aulas	Período 1º/2020	Nota 90,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Abordagem da Clínica Aplicada à Ortopedia, Traumatologia e Desporto 160 Aulas	Período 1º/2020	Nota 95,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Core Discipline V 40 Aulas	Período 2º/2020	Nota 100,00	Faltas 0	Situação APROVADO
PP - Especialidades Avançadas Aplicadas à Fisioterapia 80 Aulas	Período 1º/2020	Nota 95,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Projeto Integrado: Diagnóstico por Imagem 80 Aulas	Período 1º/2020	Nota 99,00	Faltas 0	Situação APROVADO
6º Módulo				
Abordagem da Clínica Aplicada à Neurologia 160 Aulas	Período 2º/2020	Nota 94,50	Faltas 0	Situação APROVADO
Abordagem da Clínica Aplicada à Saúde Materno Infantil 160 Aulas	Período 2º/2020	Nota 91,40	Faltas 0	Situação APROVADO
Práticas Profissionais: Perspectivas da Pesquisa em Fisioterapia 80 Aulas	Período 2º/2020	Nota 99,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Projeto Integrado: Recursos Terapêuticos Complementares 80 Aulas	Período 2º/2020	Nota 99,00	Faltas 0	Situação APROVADO
7º Módulo				
Estágio supervisionado em atenção à saúde 400 Aulas	Período -	Nota -	Faltas -	Situação À CURSAR
Trabalho de conclusão de curso - pesquisa e fundamentos 120 Aulas	Período 2º/2021	Nota 98,00	Faltas 0	Situação APROVADO
8º Módulo				
Atividades Complementares 300 Aulas	Período -	Nota -	Faltas -	Situação À CURSAR
Estágio supervisionado em práticas de intervenção na saúde 400 Aulas	Período 2º/2020	Nota 0,00	Faltas 0	Situação EM CURSO
Trabalho de conclusão de curso - produção acadêmica final 120 Aulas	Período 1º/2022	Nota 0,00	Faltas 0	Situação EM CURSO
Atividades Complementares				

Atividades de Extensão	CH: 106
Atividades de Pesquisa	CH: 20
Resumo Final	
	Total 126
CRE%: 93.32	
Carga Horária Total: 4340	
Carga Horária Total Concluída: 3040	
Carga Horária Total À Cursar: 1300	

Nome:
Leandro Bruno Barbosa da Silva
Seu número de Matrícula:
1402800092

1º Módulo

Core Discipline I 40 Aulas	Período 1º/2021	Nota 94,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Indicadores de Saúde 160 Aulas	Período 1º/2021	Nota 94,50	Faltas 0	Situação APROVADO
O Ser Humano em Relação 160 Aulas	Período 1º/2021	Nota 87,50	Faltas 0	Situação APROVADO
Práticas Profissionais: Vivência Integrada na Comunidade 80 Aulas	Período -	Nota -	Faltas -	Situação A CURSAR

2º Módulo

Biologia Tecidual e Genética 160 Aulas	Período 2º/2018	Nota 84,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Core Discipline II 40 Aulas	Período 1º/2021	Nota 94,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Morfofisiologia Humana 160 Aulas	Período 2º/2018	Nota 90,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Projeto Integrado: Fundamentos da Fisioterapia e sua Legislação 80 Aulas	Período 2º/2018	Nota 80,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Vivência integrada nas políticas públicas e seus níveis de atenção na saúde 80 Aulas	Período 2º/2018	Nota 89,00	Faltas 0	Situação APROVADO

3º Módulo

Aspectos Funcionais Musculoesqueléticos 160 Aulas	Período 1º/2019	Nota 98,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Core Discipline III 40 Aulas	Período 1º/2021	Nota 94,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Doença e Contexto 160 Aulas	Período 1º/2019	Nota 86,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Práticas Profissionais: Neurociência Aplicada à Fisioterapia 80 Aulas	Período 1º/2019	Nota 89,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Projeto Integrado: Gestão em Saúde e suas Tecnologias 80 Aulas	Período 1º/2019	Nota 100,00	Faltas 0	Situação APROVADO

4º Módulo

Análise e Avaliação do Movimento Humano 160 Aulas	Período 2º/2019	Nota 96,00	Faltas 6	Situação APROVADO
Core Discipline IV 40 Aulas	Período 2º/2019	Nota 80,00	Faltas 0	Situação APROVADO

Práticas Profis.: Est. dos Recur. da Cinesioterapia e Terapias Manuais 80 Aulas	Período 2º/2019	Nota 93,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Procedimentos Biotecnológicos e Hidroterápicos em Fisioterapia 160 Aulas	Período 2º/2019	Nota 105,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Projeto Integrado: Saúde Coletiva 80 Aulas	Período 2º/2019	Nota 98,00	Faltas 0	Situação APROVADO
5º Módulo				
Abordagem da Clínica Aplicada à Cardiorrespiratória 160 Aulas	Período 1º/2020	Nota 90,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Abordagem da Clínica Aplicada à Ortopedia, Traumatologia e Desporto 160 Aulas	Período 1º/2020	Nota 95,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Core Discipline V 40 Aulas	Período 2º/2020	Nota 100,00	Faltas 0	Situação APROVADO
PP - Especialidades Avançadas Aplicadas à Fisioterapia 80 Aulas	Período 1º/2020	Nota 95,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Projeto Integrado: Diagnóstico por Imagem 80 Aulas	Período 1º/2020	Nota 99,00	Faltas 0	Situação APROVADO
6º Módulo				
Abordagem da Clínica Aplicada à Neurologia 160 Aulas	Período 2º/2020	Nota 94,50	Faltas 0	Situação APROVADO
Abordagem da Clínica Aplicada à Saúde Materno Infantil 160 Aulas	Período 2º/2020	Nota 91,40	Faltas 0	Situação APROVADO
Práticas Profissionais: Perspectivas da Pesquisa em Fisioterapia 80 Aulas	Período 2º/2020	Nota 99,00	Faltas 0	Situação APROVADO
Projeto Integrado: Recursos Terapêuticos Complementares 80 Aulas	Período 2º/2020	Nota 99,00	Faltas 0	Situação APROVADO
7º Módulo				
Estágio supervisionado em atenção à saúde 400 Aulas	Período -	Nota -	Faltas -	Situação À CURSAR
Trabalho de conclusão de curso - pesquisa e fundamentos 120 Aulas	Período 2º/2021	Nota 98,00	Faltas 0	Situação APROVADO
8º Módulo				
Atividades Complementares 300 Aulas	Período -	Nota -	Faltas -	Situação À CURSAR
Estágio supervisionado em práticas de intervenção na saúde 400 Aulas	Período 2º/2020	Nota 0,00	Faltas 0	Situação EM CURSO
Trabalho de conclusão de curso - produção acadêmica final 120 Aulas	Período 1º/2022	Nota 0,00	Faltas 0	Situação EM CURSO
Atividades Complementares				

Atividades de Extensão	CH: 106
Atividades de Pesquisa	CH: 20
Resumo Final	
	Total 126
CRE%: 93.32	
Carga Horária Total: 4340	
Carga Horária Total Concluída: 3040	
Carga Horária Total À Cursar: 1300	

Dário Lucas Costa de Mendonça

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/7597699387334602>

ID Lattes: **7597699387334602**

Última atualização do currículo em 08/02/2022

Doutorando em Ciências do Sistema Musculoesquelético e Mestre em Ciências (Ortopedia e Traumatologia) pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP; Especialista em Reeducação Funcional da Postura e do Movimento pelo Hospital das Clínicas - HCFMUSP; Graduado em Fisioterapia pelo Centro Universitário CESMAC; Graduando em Educação Física pelo Centro Universitário Sant'Anna - UniSant'Anna. Atualmente é Professor da UniSant'Anna, e membro do Grupo de pesquisa em Orto geriatria do Instituto de Ortopedia e Traumatologia - IOT/HCFM-USP. Tem experiência na área de Fisioterapia musculoesquelética atuando principalmente nos seguintes temas: artes marciais, gerontologia, reeducação funcional do movimento, qualidade de vida e fisioterapia esportiva. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome	Dário Lucas Costa de Mendonça
Nome em citações bibliográficas	MENDONÇA, D. L. C.; MENDONÇA DLC; MENDONÇA DL; de Mendonça DLC; de Mendonça DL; MENDONÇA, DL
Lattes ID	http://lattes.cnpq.br/7597699387334602
Orcid iD	https://orcid.org/0000-0001-9694-4468

Endereço

Endereço Profissional	Centro Universitário Sant'Anna, Fisioterapia. Rua Voluntários da Pátria - até 891 - lado ímpar Santana 02011000 - São Paulo, SP - Brasil Telefone: (11) 21758000 URL da Homepage: http://unisantanna.br/index.html
------------------------------	--

Formação acadêmica/titulação

2019	Doutorado em andamento em Ciências do Sistema Musculoesquelético. Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, Brasil. Orientador: Luiz Eugênio Garcez Leme. Palavras-chave: Atividade Física para Idoso; Artes Marciais; Equilíbrio Dinâmico; força muscular; Composição Corporal; Qualidade de Vida. Grande área: Ciências da Saúde Grande Área: Ciências da Saúde / Área: Medicina / Subárea: Geriatria e Gerontologia. Grande Área: Ciências da Saúde / Área: Educação Física / Subárea: Artes Marciais, Lutas e Esportes de Combate. Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico; Atividades de atenção à saúde humana.
2014 - 2017	Mestrado em Ciências (Ortopedia e Traumatologia). Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, Brasil. Título: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS LUTADORES DE KENDO, Ano de Obtenção: 2017. Orientador: Luiz Eugênio Garcez Leme. Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Palavras-chave: Idosos; Artes Marciais; Medicina Esportiva; Qualidade de Vida; Kendo. Grande área: Ciências da Saúde Grande Área: Ciências da Saúde / Área: Medicina / Subárea: Geriatria e Gerontologia. Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico; Atividades de atenção à saúde humana.

2010 - 2011	Especialização em Reeducação Funcional da Postura e do Movimento. (Carga Horária: 1512h). Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, HCFMUSP, Brasil. Título: Avaliação da estabilidade postural dinâmica dos lutadores de Kendo com diferentes níveis de habilidade. Orientador: Clarice Tanaka.
2020	Graduação em andamento em Educação Física. Centro Universitário Sant'Anna, UNI-SANT'ANNA, Brasil.
2000 - 2007	Graduação em Fisioterapia. Centro Universitário CESMAC, FEJAL, Brasil. Título: Correlação das curvaturas da coluna vertebral com o quadro algico dos acadêmicos de Fisioterapia. Orientador: Aldir de Miranda Motta Neto.
1997 - 1999	Ensino Médio (2º grau). Colégio Maria Montessori, CMM, Brasil.
1989 - 1996	Ensino Fundamental (1º grau). Fundação Bradesco, FB, Brasil.

Formação Complementar

2021 - 2021	Revisões Sistemáticas e Metanálises. (Carga horária: 20h). Léo Costa - prática baseada em evidências, PBE, Brasil.
2020 - 2020	Reeducação Funcional da Corrida. (Carga horária: 4h). Brains4Share, B4S, Brasil.
2010 - 2010	Liga de Medicina e Reabilitação Esportiva. (Carga horária: 12h). Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, Brasil.
2010 - 2010	Formação profissional em Lutas, Artes Marciais e C. (Carga horária: 40h). Faculdade Sumaré, FS, Brasil.
2010 - 2010	XIV Introdutório à Liga de Geriatria Gerontologia. (Carga horária: 8h). Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, Brasil.
2009 - 2009	Reeducação Funcional da Postura e do Movimento. (Carga horária: 9h). Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, Brasil.
2008 - 2008	Reeducação Postural em Grupo. (Carga horária: 5h). Associação Cearense de Fisioterapeutas, ACEFISIO, Brasil.
2006 - 2006	Correção Postural Ativa. (Carga horária: 8h). União Nordestina de Estudantes de Fisioterapia, UNEEFISIO, Brasil.
2002 - 2002	Hidrocinesioterapia. (Carga horária: 12h). Centro de Estudos e Avaliação Física, CEAF, Brasil.

Atuação Profissional

Centro Universitário Sant'Anna, UNI-SANT'ANNA, Brasil.

Vínculo institucional

2017 - Atual Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 20

Atividades

01/2022 - Atual Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas

Seminários Integradores I

Fisioterapia do Idoso

Fisioterapia Desportiva

Morfologia do Sistema Locomotor

07/2021 - 12/2021

Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas

Fisioterapia na Saúde do Idoso

Fisioterapia no Trabalho

Mecanoterapia e Hidroterapia

Morfologia do Sistema Locomotor

01/2021 - 06/2021

Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas

Anatomofisiologia I

Bases para Exames Complementares e Diagnóstico por Imagem

Cinesioterapia

Fisioterapia Desportiva

Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Reumatológica

Métodos e Técnicas de Avaliação Fisioterapica

07/2020 - 12/2020	Seminários Integradores III Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação Disciplinas ministradas Abordagem da clínica aplicada à Neurologia Cinesioterapia Fundamentos de Ortopedia Mecanoterapia e Hidroterapia Perspectiva de Pesquisa em fisioterapia
01/2020 - 06/2020	Seminários Integradores II Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação Disciplinas ministradas Abordagem da clínica aplicada à Ortopedia, Traumatologia e Desporto Cinesiologia e Biomecânica II Diagnóstico por Imagem Métodos e técnicas de avaliação fisioterápica
07/2019 - 12/2019	Seminários Integradores I Seminários Integradores III Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação Disciplinas ministradas Análise e Avaliação do Movimento Humano Cinesiologia e Biomecânica I Estudo dos recursos da Cinesioterapia e Terapias Manuais
01/2019 - 06/2019	Seminários Integradores II Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação Disciplinas ministradas Abordagem da clínica aplicada à Ortopedia, Traumatologia e Desporto Aspectos Funcionais Musculoesqueléticos Diagnóstico por Imagem
07/2018 - 12/2018	Especialidades Avançadas Aplicadas a Fisioterapia - Gerontologia Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação Disciplinas ministradas Análise e Avaliação do Movimento Humano Estudos dos recursos da Cinesioterapia e Terapias Manuais
01/2018 - 06/2018	Perspectivas da Pesquisa em fisioterapia Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação Disciplinas ministradas Abordagem da clínica aplicada à Ortopedia, Traumatologia e Desporto Diagnóstico por Imagem
09/2017 - 12/2017	Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação Disciplinas ministradas Análise e Avaliação do Movimento Humano

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, Brasil.

Vínculo institucional

2013 - Atual

Outras informações

Vínculo: Grupo de Pesquisa, Enquadramento Funcional: Pesquisador
Abordagem interprofissional de Urgências em idosos Frágeis, da Universidade de São Paulo - USP

Atividades

02/2013 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Instituto de Ortopedia e Traumatologia HC/FMUSP.
Linhas de pesquisa
Avaliação do equilíbrio e da qualidade de vida em idosos praticantes de atividades físicas

Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, Brasil.

Vínculo institucional

2017 - Atual

Outras informações

Vínculo: Grupo de Pesquisa, Enquadramento Funcional: Pesquisador
Budo Kenkyukai - Grupo de Estudos em Budo

Atividades

11/2017 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Educação Física e Desportos.
Linhas de pesquisa
Budô e inclusão de portadores de necessidades especiais
Fisiologia e prescrição do exercício aplicados às artes marciais

Instituto Remo Meu Rumo, IRMR, Brasil.

Vínculo institucional

2017 - 2017

Outras informações

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Coordenador técnico científico, Carga horária: 20
Instituto criado em julho de 2013 com o objetivo de facilitar a inclusão, viabilizando a prática de remo, canoagem adaptada e natação inclusiva para crianças, adolescentes e adultos jovens com deficiência física a fim de promover seu desenvolvimento físico, psíquico e social, melhorando assim a qualidade de vida.

Atividades

06/2017 - Atual

Outras atividades técnico-científicas , Projeto Lei de Incentivo ao Esporte, Projeto Lei de Incentivo ao Esporte.

Atividade realizada

Responsável pela logística das atividades práticas, integração entre a equipe multidisciplinar e discussão científica..

Instituto Nelson Salomé - Medicina do Esporte e do Exercício, INSALOME, Brasil.

Vínculo institucional

2012 - 2014

Vínculo: Prestação de serviços, Enquadramento Funcional: Coordenador do Serviço de Fisioterapia, Carga horária: 30

Outras informações

Fisioterapeuta e Coordenador do serviço multidisciplinar (Fisioterapia, Educação Física, Medicina Esportiva e do Exercício) de Prevenção e Reabilitação do Instituto com o objetivo de melhorar a Qualidade de Vida dos pacientes.

Atividades

06/2012 - 02/2014

Direção e administração, Prevenção e Reabilitação, Fisioterapia.
Cargo ou função
Coordenador técnico.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, HCFMUSP, Brasil.

Vínculo institucional

2010 - 2011

Vínculo: Estágio de Pós-Graduação, Enquadramento Funcional: Fisioterapeuta, Carga horária: 25

Atividades

03/2010 - 02/2011

Estágios , Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da FMUSP.
Estágio realizado
Fisioterapia Esportiva, Reumatologia e Gerontologia.

Clínica Fisio&Vida, FISIO&VIDA, Brasil.

Vínculo institucional

2009 - 2009

Outras informações

Vínculo: Prestador de serviços, Enquadramento Funcional: Fisioterapeuta, Carga horária: 8
Fisioterapia aplicada ao esporte e a traumato-ortopedia.

Clinicar - Clínica de Recuperação, CLINICAR, Brasil.

Vínculo institucional

2008 - 2008

Outras informações

Vínculo: Prestador de serviço, Enquadramento Funcional: Fisioterapeuta, Carga horária: 40
Fisioterapia e Hidrocinesioterapia aplicada ao esporte e a traumato-ortopedia.

Centro Universitário CESMAC, FEJAL, Brasil.

Vínculo institucional

2007 - 2007

Outras informações

Vínculo: Acadêmico, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 20
Estágio acadêmico no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Maceió, Hospital Sanatório, Hospital Sanatório Mulher, Hospital do Açúcar e Posto de Saúde Trapiche.

Hidroclínica Serviços Ltda, HIDROCLÍNICA, Brasil.

Vínculo institucional

2005 - 2005

Outras informações

Vínculo: Estagiário em Hidroterapia, Enquadramento Funcional: Estagiário em Hidroterapia, Carga horária: 25
Estagiário de Hidroterapia.

Clindor, CLINDOR, Brasil.

Vínculo institucional

2004 - 2004

Outras informações

Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Voluntário, Carga horária: 4
Auxílio ao departamento de traumo-ortopedia com a orientação do professor Aldir de Miranda Motta Neto, fisioterapeuta da seleção alagoana de Karate (2002-2006).

Linhas de pesquisa

1. Avaliação do equilíbrio e da qualidade de vida em idosos praticantes de atividades físicas
Objetivo: Estudo da relação das Artes Marciais, Lutas e Esportes de Combate com o Envelhecimento..
Grande área: Ciências da Saúde
Grande Área: Ciências da Saúde / Área: Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
Grande Área: Ciências da Saúde / Área: Educação Física.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico; Atividades de atenção à saúde humana.

Palavras-chave: Idoso; equilíbrio postural; força muscular; Qualidade de Vida; Artes Marciais.

2. Budô e inclusão de portadores de necessidades especiais
3. Fisiologia e prescrição do exercício aplicados às artes marciais

Revisor de periódico

2020 - Atual

Periódico: Scientific Reports

Áreas de atuação

1. Grande área: Ciências da Saúde / Área: Fisioterapia e Terapia Ocupacional / Subárea: Artes Marciais.
2. Grande área: Ciências da Saúde / Área: Fisioterapia e Terapia Ocupacional / Subárea: Gerontologia e Geriatria.
3. Grande área: Ciências da Saúde / Área: Fisioterapia e Terapia Ocupacional / Subárea: Reeducação Funcional do Movimento.
4. Grande área: Ciências da Saúde / Área: Fisioterapia e Terapia Ocupacional / Subárea: Fisioterapia Esportiva e do Exercício.
5. Grande área: Ciências da Saúde / Área: Fisioterapia e Terapia Ocupacional / Subárea: Ortopedia e Traumatologia.
6. Grande área: Ciências da Saúde / Área: Fisioterapia e Terapia Ocupacional / Subárea: Qualidade de Vida.

Idiomas

Inglês	Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Pouco.
Espanhol	Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Italiano	Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Prêmios e títulos

2018	3º lugar no 36º Campeonato Brasileiro de Kendô (equipes 1º e 2º dan masculino), Confederação Brasileira de Kendô.
2016	1º kyu de Iaidô (graduação), Confederação Brasileira de Kendô.
2015	2º lugar no Campeonato Paulista de Kendô (equipe aspirante e 1º dan masculino), Federação Paulista de Kendô.
2013	2º lugar no 43º Campeonato Inter Clubes de Kendô ACEAS - Fukuhaku (individual 1º e 2º dan masculino), ACEAS - Fukuhaku.
2012	3º lugar no Campeonato Paulista de Kendô (individual aspirante e 1º dan masculino), Federação Paulista de Kendô.
2011	1º Dan de Kendô (graduação), Confederação Brasileira de Kendô.

Produções

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica

1. ALVES, R. D. P. ; UEZU, R. ; **MENDONÇA, D. L. C.** ; SANTOS, S. B. C. ; XAVIER, A. M. H. . A influência do método Kabat na discinesia escapular: relato de caso. REVISTA PENSAR TECNOLOGIA, v. 1, p. 1-19, 2019.
2. FERNANDES, T. T. ; BARRETO, H. C. C. ; ALVES, R. D. P. ; **MENDONÇA, D. L. C.** . Análise da qualidade de vida de pacientes com síndrome de impacto pré e pós fisioterapia - estudo de caso. REVISTA PENSAR TECNOLOGIA, v. 1, p. 1-12, 2019.
3. MACEDO, J. R. ; BARRETO, H. C. C. ; ALVES, R. D. P. ; **MENDONÇA, D. L. C.** . Prevalência de lesões em atletas de voleibol do Centro Universitário Sant'Anna. REVISTA PENSAR TECNOLOGIA, v. 1, p. 1-10, 2019.
4. SILVA, M. L. F. ; BARRETO, H. C. C. ; AYAMA, S. ; **MENDONÇA, D. L. C.** . Avaliação da qualidade de vida e prevalência de lesões musculoesqueléticas em atletas de futsal feminino de Santo André. REVISTA PENSAR TECNOLOGIA, v. 1, p. 1-8,

2019.

5. ALENCAR, D. M. ; UEZU, R. ; **MENDONÇA, D. L. C.** ; ALVES, R. D. P. . Análise de protocolos de tratamento fisioterapêutico no pós operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior. REVISTA PENSAR TECNOLOGIA, v. 1, p. 1-14, 2019.
6. MAMANI, C. D. O. ; UEZU, R. ; **MENDONÇA, D. L. C.** ; ALVES, R. D. P. . Prevalência de dor em comerciantes na região central da cidade de São Paulo. REVISTA PENSAR TECNOLOGIA, v. 1, p. 1-16, 2019.
7. ★ **MENDONÇA, DL**; ALONSO, AC ; GREVE, JM ; GARCEZ-LEME, LE . Assessment of the quality of life, muscle strength, and dynamic balance of elderly Kendo players. Clinics **JCR**, v. 72, p. 661-666, 2017.

Citações: **WEB OF SCIENCE**™ 6

Resumos publicados em anais de congressos

1. ★ ALONSO, A. C. ; SERRA, M. M. ; LUNA, N. M. S. ; AYAMA, S. ; **MENDONÇA, D. L. C.** ; LEME, L. E. G. ; GREVE, J. M. D. . Relationship between hand grip versus flexor and extensor of the knee muscle strength and dynamic balance in older women physically active.. In: 6th Portuguese Congress on Biomechanics, 2015, Leiria. Book of abstracts, 2015. v. 6. p. 207-208.
2. ★ ALONSO, A. C. ; SERRA, M. M. ; LUNA, N. M. S. ; AYAMA, S. ; **MENDONÇA, D. L. C.** ; CAMPOS, C. ; LEME, L. E. G. ; GREVE, J. M. D. . Relationship between balance and isokinetic strength of the knee in active older women. In: 6th Portuguese Congress on Biomechanics, 2015, Leiria. Book of abstracts, 2015. v. 6. p. 223-224.

Apresentações de Trabalho

1. ★ **MENDONÇA DLC**. Kendô: Envelhecimento com qualidade de vida. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
2. **MENDONÇA, D. L. C.**. Reaprendizagem do controle motor em pacientes ortopédicos. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
3. **MENDONÇA, D. L. C.**; MOTTA NETO, A. M. . Correlação das curvaturas da coluna vertebral com o quadro algíco dos acadêmicos de fisioterapia. 2007. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

Produção técnica

Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia

1. **MENDONÇA, D. L. C.**. Exercício e atividade física para longevidade com qualidade de vida. 2012. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

Demais tipos de produção técnica

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1. LEAO, R. C. C.; **MENDONÇA, D. L. C.**; CESAR, A. T.. Participação em banca de Elda Martins dos Santos.Cinesioterapia como tratamento preventivo das complicações da diástase pós período gestacional: uma revisão bibliográfica. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
2. MATOS, L. F.; **MENDONÇA, D. L. C.**; ALVES, R. D. P.. Participação em banca de Vitor Oliveira Torrente.Influência da má postura na disfunção temporomandibular (DTM). 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
3. ALVES, R. D. P.; ABE, P. T.; **MENDONÇA, D. L. C.**. Participação em banca de Solemar Garcia.Levantamento epidemiológico das lesões musculoesqueléticas mais prevalentes entre atletas amadores de Rugby Union. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
4. ALVES, R. D. P.; ABE, P. T.; **MENDONÇA, D. L. C.**. Participação em banca de Thabata Reila Nunes Dias.Prevalência de lesões no período pré e competitivo de atletas fundistas. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
5. CESAR, A. T.; ALVES, R. D. P.; **MENDONÇA, D. L. C.**. Participação em banca de Rafael Alves Gonçalves Pereira.Entorse de tornozelo em jogadores de voleibol masculino, abordagem da fisioterapia na prevenção. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
6. ALONSO, A. C.; **MENDONÇA, D. L. C.**; ABE, P. T.. Participação em banca de Daniele Greice Almeida.Efeitos da fisioterapia na reabilitação de entorse de tornozelo em atletas de futebol de campo feminino. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
7. ALONSO, A. C.; **MENDONÇA, D. L. C.**; ABE, P. T.. Participação em banca de Mylla Dy Maylla Ribeiro do Valle.Prevalência de lesões nos isquiotibiais em corredores dos 100 e 110 metros com barreiras. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.

8. SAITO, F.; **MENDONÇA, D. L. C.**; ALVES, R. D. P. Participação em banca de Tamires Bianca Barros da Silva.Prevenção de slap em arremessadores de beisebol. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
9. SAITO, F.; **MENDONÇA, D. L. C.**; ALVES, R. D. P. Participação em banca de Alessandra Moraes Guerra.Estratégias para minimizar lesões no ombro em praticantes de crossfit, no movimento snatch - Revisão de Literatura. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
10. **MENDONÇA, D. L. C.**; ALVES, R. D. P. Participação em banca de Angela Maria Propheta.Minimização de lesões do ligamento cruzado anterior em atletas - Revisão bibliográfica. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
11. NUNES, M. F.; **MENDONÇA, D. L. C.**; ALVES, R. D. P. Participação em banca de Jônatas Santos Paulino.Lesões em corredores de rua - Revisão bibliográfica. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
12. AYAMA, S.; **MENDONÇA, D. L. C.**; CESAR, A. T. Participação em banca de Patricia Lacerda Silva.Atuação da Fisioterapia na síndrome da fragilidade do idoso e sua influência na qualidade de vida dos mesmos. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
13. MACIEL, S. M. G.; **MENDONÇA, D. L. C.**; ALVES, R. D. P. Participação em banca de Cleiry Dayana Ortega Mamani.Prevalência de dor em comerciantes na região central da cidade de São Paulo. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
14. **MENDONÇA, D. L. C.**; ALVES, R. D. P. Participação em banca de Helen Regina Rosa Fontes.Influência da pronação subtalar na dor femoropatelar. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1. I Congresso Interinstitucional Mutidisciplinar. Interfaces entre a Fisioterapia e Educação Física: quais as possibilidades de interação?. 2020. (Congresso).
2. Encontro Internacional das Disfunções da Fáscia e Envelhecimento. 2019. (Encontro).
3. V Congresso Internacional de Gerontologia - USP: Vulnerabilidade e Resiliência no Envelhecimento. 2019. (Congresso).
4. Development of standard methods to evaluate driving among older individuals with and without disabilities: a collaborative reserch project. 2014. (Outra).
5. Oportunidades de pesquisa de colaboração entre as FMUSP e University of Michigan Medical School. 2013. (Outra).
6. Stevia and its impact on health - Food or Medicine. 2013. (Outra).
7. IX JOFIA - Jornada Fisioterapêutica de Araras.Reaprendizagem do controle motor em pacientes ortopédicos. 2012. (Outra).
8. I Jornada de Fisioterapia em Saúde da Mulher. 2010. (Simpósio).
9. Semana Mundial de Prevenção de Quedas promovido pelo Dept de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional - FMUSP. 2010. (Outra).
10. I Fórum de Pós-graduação: A especialização como fator de sucesso à profissionalização. 2008. (Simpósio).
11. III Congresso Internacional de Fisioterapia Manual. 2008. (Congresso).
12. I Seminário Fits de Reabilitação Neuro/Desportiva. 2008. (Seminário).
13. II Semana Acadêmica FCBS/ CESMAC.Correlação das curvaturas da coluna vertebral com o quadro algico dos acadêmicos de fisioterapia.. 2007. (Simpósio).
14. XII Encontro Nordeste de Estudantes de Fisioterapia (ENEEFISIO). 2006. (Encontro).
15. Iª Jornada de Fisioterapia do CCBS / CESMAC. 2002. (Simpósio).
16. V Simpósio Alagoano de Educação Física, Esporte e Lazer. 2002. (Simpósio).
17. II Jornada de Fisioterapia da UNCISAL e I Jornada Alagoana de Fisioterapia Respiratória. 2001. (Simpósio).
18. II Simpósio de Fisioterapia UNCISAL. 2001. (Simpósio).
19. I Simpósio de Fisioterapia UNCISAL. 2001. (Simpósio).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1. Leandro Bruno Barbosa da Silva. Karatê. Início: 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. (Orientador).
2. Roberta Viana. Karatê. Início: 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1. Eriton Arueira da Silva. Prevalência de lesões em atletas de futebol de campo amador em gramado sintético. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
2. Gabriel Moraes de Souza. Prevalência de lesões em atletas de futebol de campo amador em gramado sintético. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
3. Vinicius Domiciano Cuim Pereira. Prevalência de lesões em atletas de futebol de campo amador em gramado sintético. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
4. Edvania Gomes da Silva. Benefícios do Judô para promover equilíbrio e diminuir o risco de queda em idosos - Revisão de Literatura. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
5. Lucas de Souza Alves dos Santos. Benefícios do Judô para promover equilíbrio e diminuir o risco de queda em idosos - Revisão de Literatura. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
6. Nayara Queiros Assunção. Estudo do Tai Chi Chuan para o equilíbrio de idosos - Revisão de Literatura. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
7. Douglas de Souza Cerqueira. Prevalência de lesões em lutadores de Judô em Francisco Morato. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
8. Carlos Alberto Ferreira Onias. Reabilitação fisioterapêutica de pós-operatório de fratura proximal de fêmur em pacientes com osteoporose - Revisão de Literatura. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
9. Marcela Luany Felisberto Silva. Avaliação da qualidade de vida e prevalência de lesões musculoesqueléticas em atletas de futsal feminino de Santo André. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
10. Gabriel Dias Fernandes Inácio. Avaliação da qualidade de vida e prevalência de lesões musculoesqueléticas em atletas amadores de futsal masculino. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
11. Hedilaine Carina Cavalcante Barret. Estudo das crenças dos acadêmicos do primeiro ano do curso de Fisioterapia em relação à velhice. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
12. Thalyta Turano Fernandes. Análise da qualidade de vida de pacientes com síndrome de impacto do ombro pré e pós fisioterapia - Estudo de caso. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
13. Jessica Rodrigues de Macedo. Prevalência de lesões em atletas de voleibol do Centro Universitário Sant'Anna. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.

Educação e Popularização de C & T

Artigos

Artigos completos publicados em periódicos

1. **MENDONÇA, DL**; ALONSO, AC; GREVE, JM; GARCEZ-LEME, LE. Assessment of the quality of life, muscle strength, and dynamic balance of elderly Kendo players. Clinics **JCR**, v. 72, p. 661-666, 2017.

Citações: **WEB OF SCIENCE**™ 6

Outras informações relevantes

Grupos de pesquisa: *Ortogeriatrics (Instituto de Ortopedia e Traumatologia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - IOTHCFM-USP); *GEISE - Grupo de Estudos Interdisciplinares em Saúde e Envelhecimento (Universidade São Judas - USJT); *Budo Kenkyukai: Grupo de estudos em Budô (Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo - CEFD-UFES).

Dário Lucas Costa de Mendonça

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/7597699387334602>

ID Lattes: **7597699387334602**

Última atualização do currículo em 08/02/2022

Doutorando em Ciências do Sistema Musculoesquelético e Mestre em Ciências (Ortopedia e Traumatologia) pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP; Especialista em Reeducação Funcional da Postura e do Movimento pelo Hospital das Clínicas - HCFMUSP; Graduado em Fisioterapia pelo Centro Universitário CESMAC; Graduando em Educação Física pelo Centro Universitário Sant'Anna - UniSant'Anna. Atualmente é Professor da UniSant'Anna, e membro do Grupo de pesquisa em Orto geriatria do Instituto de Ortopedia e Traumatologia - IOT/HCFM-USP. Tem experiência na área de Fisioterapia musculoesquelética atuando principalmente nos seguintes temas: artes marciais, gerontologia, reeducação funcional do movimento, qualidade de vida e fisioterapia esportiva. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome	Dário Lucas Costa de Mendonça
Nome em citações bibliográficas	MENDONÇA, D. L. C.; MENDONÇA DLC; MENDONÇA DL; de Mendonça DLC; de Mendonça DL; MENDONÇA, DL
Lattes ID	http://lattes.cnpq.br/7597699387334602
Orcid iD	https://orcid.org/0000-0001-9694-4468

Endereço

Endereço Profissional	Centro Universitário Sant'Anna, Fisioterapia. Rua Voluntários da Pátria - até 891 - lado ímpar Santana 02011000 - São Paulo, SP - Brasil Telefone: (11) 21758000 URL da Homepage: http://unisantanna.br/index.html
------------------------------	--

Formação acadêmica/titulação

2019	Doutorado em andamento em Ciências do Sistema Musculoesquelético. Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, Brasil. Orientador: Luiz Eugênio Garcez Leme. Palavras-chave: Atividade Física para Idoso; Artes Marciais; Equilíbrio Dinâmico; força muscular; Composição Corporal; Qualidade de Vida. Grande área: Ciências da Saúde Grande Área: Ciências da Saúde / Área: Medicina / Subárea: Geriatria e Gerontologia. Grande Área: Ciências da Saúde / Área: Educação Física / Subárea: Artes Marciais, Lutas e Esportes de Combate. Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico; Atividades de atenção à saúde humana.
2014 - 2017	Mestrado em Ciências (Ortopedia e Traumatologia). Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, Brasil. Título: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS LUTADORES DE KENDO, Ano de Obtenção: 2017. Orientador: Luiz Eugênio Garcez Leme. Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. Palavras-chave: Idosos; Artes Marciais; Medicina Esportiva; Qualidade de Vida; Kendo. Grande área: Ciências da Saúde Grande Área: Ciências da Saúde / Área: Medicina / Subárea: Geriatria e Gerontologia. Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico; Atividades de atenção à saúde humana.

2010 - 2011	Especialização em Reeducação Funcional da Postura e do Movimento. (Carga Horária: 1512h). Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, HCFMUSP, Brasil. Título: Avaliação da estabilidade postural dinâmica dos lutadores de Kendo com diferentes níveis de habilidade. Orientador: Clarice Tanaka.
2020	Graduação em andamento em Educação Física. Centro Universitário Sant'Anna, UNI-SANT'ANNA, Brasil.
2000 - 2007	Graduação em Fisioterapia. Centro Universitário CESMAC, FEJAL, Brasil. Título: Correlação das curvaturas da coluna vertebral com o quadro algico dos acadêmicos de Fisioterapia. Orientador: Aldir de Miranda Motta Neto.
1997 - 1999	Ensino Médio (2º grau). Colégio Maria Montessori, CMM, Brasil.
1989 - 1996	Ensino Fundamental (1º grau). Fundação Bradesco, FB, Brasil.

Formação Complementar

2021 - 2021	Revisões Sistemáticas e Metanálises. (Carga horária: 20h). Léo Costa - prática baseada em evidências, PBE, Brasil.
2020 - 2020	Reeducação Funcional da Corrida. (Carga horária: 4h). Brains4Share, B4S, Brasil.
2010 - 2010	Liga de Medicina e Reabilitação Esportiva. (Carga horária: 12h). Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, Brasil.
2010 - 2010	Formação profissional em Lutas, Artes Marciais e C. (Carga horária: 40h). Faculdade Sumaré, FS, Brasil.
2010 - 2010	XIV Introdutório à Liga de Geriatria Gerontologia. (Carga horária: 8h). Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, Brasil.
2009 - 2009	Reeducação Funcional da Postura e do Movimento. (Carga horária: 9h). Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, Brasil.
2008 - 2008	Reeducação Postural em Grupo. (Carga horária: 5h). Associação Cearense de Fisioterapeutas, ACEFISIO, Brasil.
2006 - 2006	Correção Postural Ativa. (Carga horária: 8h). União Nordestina de Estudantes de Fisioterapia, UNEEFISIO, Brasil.
2002 - 2002	Hidrocinesioterapia. (Carga horária: 12h). Centro de Estudos e Avaliação Física, CEAF, Brasil.

Atuação Profissional

Centro Universitário Sant'Anna, UNI-SANT'ANNA, Brasil.

Vínculo institucional

2017 - Atual Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Professor, Carga horária: 20

Atividades

01/2022 - Atual Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas

Seminários Integradores I

Fisioterapia do Idoso

Fisioterapia Desportiva

Morfologia do Sistema Locomotor

07/2021 - 12/2021

Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas

Fisioterapia na Saúde do Idoso

Fisioterapia no Trabalho

Mecanoterapia e Hidroterapia

Morfologia do Sistema Locomotor

01/2021 - 06/2021

Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas

Anatomofisiologia I

Bases para Exames Complementares e Diagnóstico por Imagem

Cinesioterapia

Fisioterapia Desportiva

Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Reumatológica

Métodos e Técnicas de Avaliação Fisioterapica

07/2020 - 12/2020	Seminários Integradores III Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação Disciplinas ministradas Abordagem da clínica aplicada à Neurologia Cinesioterapia Fundamentos de Ortopedia Mecanoterapia e Hidroterapia Perspectiva de Pesquisa em fisioterapia
01/2020 - 06/2020	Seminários Integradores II Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação Disciplinas ministradas Abordagem da clínica aplicada à Ortopedia, Traumatologia e Desporto Cinesiologia e Biomecânica II Diagnóstico por Imagem Métodos e técnicas de avaliação fisioterápica
07/2019 - 12/2019	Seminários Integradores I Seminários Integradores III Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação Disciplinas ministradas Análise e Avaliação do Movimento Humano Cinesiologia e Biomecânica I Estudo dos recursos da Cinesioterapia e Terapias Manuais
01/2019 - 06/2019	Seminários Integradores II Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação Disciplinas ministradas Abordagem da clínica aplicada à Ortopedia, Traumatologia e Desporto Aspectos Funcionais Musculoesqueléticos Diagnóstico por Imagem
07/2018 - 12/2018	Especialidades Avançadas Aplicadas a Fisioterapia - Gerontologia Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação Disciplinas ministradas Análise e Avaliação do Movimento Humano Estudos dos recursos da Cinesioterapia e Terapias Manuais
01/2018 - 06/2018	Perspectivas da Pesquisa em fisioterapia Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação Disciplinas ministradas Abordagem da clínica aplicada à Ortopedia, Traumatologia e Desporto Diagnóstico por Imagem
09/2017 - 12/2017	Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação Disciplinas ministradas Análise e Avaliação do Movimento Humano

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, Brasil.

Vínculo institucional

2013 - Atual

Outras informações

Vínculo: Grupo de Pesquisa, Enquadramento Funcional: Pesquisador
Abordagem interprofissional de Urgências em idosos Frágeis, da Universidade de São Paulo - USP

Atividades

02/2013 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Instituto de Ortopedia e Traumatologia HC/FMUSP.
Linhas de pesquisa
Avaliação do equilíbrio e da qualidade de vida em idosos praticantes de atividades físicas

Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, Brasil.

Vínculo institucional

2017 - Atual

Outras informações

Atividades

11/2017 - Atual

Vínculo: Grupo de Pesquisa, Enquadramento Funcional: Pesquisador
Budo Kenkyukai - Grupo de Estudos em Budo
Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Educação Física e Desportos.
Linhas de pesquisa
Budô e inclusão de portadores de necessidades especiais
Fisiologia e prescrição do exercício aplicados às artes marciais

Instituto Remo Meu Rumo, IRMR, Brasil.

Vínculo institucional

2017 - 2017

Outras informações

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Coordenador técnico científico, Carga horária: 20
Instituto criado em julho de 2013 com o objetivo de facilitar a inclusão, viabilizando a prática de remo, canoagem adaptada e natação inclusiva para crianças, adolescentes e adultos jovens com deficiência física a fim de promover seu desenvolvimento físico, psíquico e social, melhorando assim a qualidade de vida.

Atividades

06/2017 - Atual

Outras atividades técnico-científicas , Projeto Lei de Incentivo ao Esporte, Projeto Lei de Incentivo ao Esporte.

Atividade realizada

Responsável pela logística das atividades práticas, integração entre a equipe multidisciplinar e discussão científica..

Instituto Nelson Salomé - Medicina do Esporte e do Exercício, INSALOME, Brasil.

Vínculo institucional

2012 - 2014

Vínculo: Prestação de serviços, Enquadramento Funcional: Coordenador do Serviço de Fisioterapia, Carga horária: 30

Outras informações

Fisioterapeuta e Coordenador do serviço multidisciplinar (Fisioterapia, Educação Física, Medicina Esportiva e do Exercício) de Prevenção e Reabilitação do Instituto com o objetivo de melhorar a Qualidade de Vida dos pacientes.

Atividades

06/2012 - 02/2014

Direção e administração, Prevenção e Reabilitação, Fisioterapia.
Cargo ou função
Coordenador técnico.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, HCFMUSP, Brasil.

Vínculo institucional

2010 - 2011

Vínculo: Estágio de Pós-Graduação, Enquadramento Funcional: Fisioterapeuta, Carga horária: 25

Atividades

03/2010 - 02/2011

Estágios , Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da FMUSP.
Estágio realizado
Fisioterapia Esportiva, Reumatologia e Gerontologia.

Clínica Físio&Vida, FISIO&VIDA, Brasil.

Vínculo institucional

2009 - 2009

Outras informações

Vínculo: Prestador de serviços, Enquadramento Funcional: Fisioterapeuta, Carga horária: 8
Fisioterapia aplicada ao esporte e a traumato-ortopedia.

Clinicar - Clínica de Recuperação, CLINICAR, Brasil.

Vínculo institucional

2008 - 2008

Outras informações

Vínculo: Prestador de serviço, Enquadramento Funcional: Fisioterapeuta, Carga horária: 40
Fisioterapia e Hidrocinesioterapia aplicada ao esporte e a traumato-ortopedia.

Centro Universitário CESMAC, FEJAL, Brasil.

Vínculo institucional

2007 - 2007

Outras informações

Vínculo: Acadêmico, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 20
Estágio acadêmico no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Maceió, Hospital Sanatório, Hospital Sanatório Mulher, Hospital do Açúcar e Posto de Saúde Trapiche.

Hidroclínica Serviços Ltda, HIDROCLÍNICA, Brasil.

Vínculo institucional

2005 - 2005

Outras informações

Vínculo: Estagiário em Hidroterapia, Enquadramento Funcional: Estagiário em Hidroterapia, Carga horária: 25
Estagiário de Hidroterapia.

Clindor, CLINDOR, Brasil.

Vínculo institucional

2004 - 2004

Outras informações

Vínculo: Livre, Enquadramento Funcional: Voluntário, Carga horária: 4
Auxílio ao departamento de traumo-ortopedia com a orientação do professor Aldir de Miranda Motta Neto, fisioterapeuta da seleção alagoana de Karate (2002-2006).

Linhas de pesquisa

1. Avaliação do equilíbrio e da qualidade de vida em idosos praticantes de atividades físicas
Objetivo: Estudo da relação das Artes Marciais, Lutas e Esportes de Combate com o Envelhecimento..
Grande área: Ciências da Saúde
Grande Área: Ciências da Saúde / Área: Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
Grande Área: Ciências da Saúde / Área: Educação Física.

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico; Atividades de atenção à saúde humana.

Palavras-chave: Idoso; equilíbrio postural; força muscular; Qualidade de Vida; Artes Marciais.

2. Budô e inclusão de portadores de necessidades especiais
3. Fisiologia e prescrição do exercício aplicados às artes marciais

Revisor de periódico

2020 - Atual

Periódico: Scientific Reports

Áreas de atuação

1. Grande área: Ciências da Saúde / Área: Fisioterapia e Terapia Ocupacional / Subárea: Artes Marciais.
2. Grande área: Ciências da Saúde / Área: Fisioterapia e Terapia Ocupacional / Subárea: Gerontologia e Geriatria.
3. Grande área: Ciências da Saúde / Área: Fisioterapia e Terapia Ocupacional / Subárea: Reeducação Funcional do Movimento.
4. Grande área: Ciências da Saúde / Área: Fisioterapia e Terapia Ocupacional / Subárea: Fisioterapia Esportiva e do Exercício.
5. Grande área: Ciências da Saúde / Área: Fisioterapia e Terapia Ocupacional / Subárea: Ortopedia e Traumatologia.
6. Grande área: Ciências da Saúde / Área: Fisioterapia e Terapia Ocupacional / Subárea: Qualidade de Vida.

Idiomas

Inglês	Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Pouco.
Espanhol	Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.
Italiano	Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Prêmios e títulos

2018	3º lugar no 36º Campeonato Brasileiro de Kendô (equipes 1º e 2º dan masculino), Confederação Brasileira de Kendô.
2016	1º kyu de Iaidô (graduação), Confederação Brasileira de Kendô.
2015	2º lugar no Campeonato Paulista de Kendô (equipe aspirante e 1º dan masculino), Federação Paulista de Kendô.
2013	2º lugar no 43º Campeonato Inter Clubes de Kendô ACEAS - Fukuhaku (individual 1º e 2º dan masculino), ACEAS - Fukuhaku.
2012	3º lugar no Campeonato Paulista de Kendô (individual aspirante e 1º dan masculino), Federação Paulista de Kendô.
2011	1º Dan de Kendô (graduação), Confederação Brasileira de Kendô.

Produções

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica

1. ALVES, R. D. P. ; UEZU, R. ; **MENDONÇA, D. L. C.** ; SANTOS, S. B. C. ; XAVIER, A. M. H. . A influência do método Kabat na discinesia escapular: relato de caso. REVISTA PENSAR TECNOLOGIA, v. 1, p. 1-19, 2019.
2. FERNANDES, T. T. ; BARRETO, H. C. C. ; ALVES, R. D. P. ; **MENDONÇA, D. L. C.** . Análise da qualidade de vida de pacientes com síndrome de impacto pré e pós fisioterapia - estudo de caso. REVISTA PENSAR TECNOLOGIA, v. 1, p. 1-12, 2019.
3. MACEDO, J. R. ; BARRETO, H. C. C. ; ALVES, R. D. P. ; **MENDONÇA, D. L. C.** . Prevalência de lesões em atletas de voleibol do Centro Universitário Sant'Anna. REVISTA PENSAR TECNOLOGIA, v. 1, p. 1-10, 2019.
4. SILVA, M. L. F. ; BARRETO, H. C. C. ; AYAMA, S. ; **MENDONÇA, D. L. C.** . Avaliação da qualidade de vida e prevalência de lesões musculoesqueléticas em atletas de futsal feminino de Santo André. REVISTA PENSAR TECNOLOGIA, v. 1, p. 1-8,

2019.

5. ALENCAR, D. M. ; UEZU, R. ; **MENDONÇA, D. L. C.** ; ALVES, R. D. P. . Análise de protocolos de tratamento fisioterapêutico no pós operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior. REVISTA PENSAR TECNOLOGIA, v. 1, p. 1-14, 2019.
6. MAMANI, C. D. O. ; UEZU, R. ; **MENDONÇA, D. L. C.** ; ALVES, R. D. P. . Prevalência de dor em comerciantes na região central da cidade de São Paulo. REVISTA PENSAR TECNOLOGIA, v. 1, p. 1-16, 2019.
7. ★ **MENDONÇA, DL**; ALONSO, AC ; GREVE, JM ; GARCEZ-LEME, LE . Assessment of the quality of life, muscle strength, and dynamic balance of elderly Kendo players. Clinics **JCR**, v. 72, p. 661-666, 2017.

Citações: **WEB OF SCIENCE**™ 6

Resumos publicados em anais de congressos

1. ★ ALONSO, A. C. ; SERRA, M. M. ; LUNA, N. M. S. ; AYAMA, S. ; **MENDONÇA, D. L. C.** ; LEME, L. E. G. ; GREVE, J. M. D. . Relationship between hand grip versus flexor and extensor of the knee muscle strength and dynamic balance in older women physically active.. In: 6th Portuguese Congress on Biomechanics, 2015, Leiria. Book of abstracts, 2015. v. 6. p. 207-208.
2. ★ ALONSO, A. C. ; SERRA, M. M. ; LUNA, N. M. S. ; AYAMA, S. ; **MENDONÇA, D. L. C.** ; CAMPOS, C. ; LEME, L. E. G. ; GREVE, J. M. D. . Relationship between balance and isokinetic strength of the knee in active older women. In: 6th Portuguese Congress on Biomechanics, 2015, Leiria. Book of abstracts, 2015. v. 6. p. 223-224.

Apresentações de Trabalho

1. ★ **MENDONÇA DLC**. Kendô: Envelhecimento com qualidade de vida. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
2. **MENDONÇA, D. L. C.**. Reaprendizagem do controle motor em pacientes ortopédicos. 2012. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
3. **MENDONÇA, D. L. C.**; MOTTA NETO, A. M. . Correlação das curvaturas da coluna vertebral com o quadro algíco dos acadêmicos de fisioterapia. 2007. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

Produção técnica

Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia

1. **MENDONÇA, D. L. C.**. Exercício e atividade física para longevidade com qualidade de vida. 2012. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).

Demais tipos de produção técnica

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1. LEAO, R. C. C.; **MENDONÇA, D. L. C.**; CESAR, A. T.. Participação em banca de Elda Martins dos Santos.Cinesioterapia como tratamento preventivo das complicações da diástase pós período gestacional: uma revisão bibliográfica. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
2. MATOS, L. F.; **MENDONÇA, D. L. C.**; ALVES, R. D. P.. Participação em banca de Vitor Oliveira Torrente.Influência da má postura na disfunção temporomandibular (DTM). 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
3. ALVES, R. D. P.; ABE, P. T.; **MENDONÇA, D. L. C.**. Participação em banca de Solemar Garcia.Levantamento epidemiológico das lesões musculoesqueléticas mais prevalentes entre atletas amadores de Rugby Union. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
4. ALVES, R. D. P.; ABE, P. T.; **MENDONÇA, D. L. C.**. Participação em banca de Thabata Reila Nunes Dias.Prevalência de lesões no período pré e competitivo de atletas fundistas. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
5. CESAR, A. T.; ALVES, R. D. P.; **MENDONÇA, D. L. C.**. Participação em banca de Rafael Alves Gonçalves Pereira.Entorse de tornozelo em jogadores de voleibol masculino, abordagem da fisioterapia na prevenção. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
6. ALONSO, A. C.; **MENDONÇA, D. L. C.**; ABE, P. T.. Participação em banca de Daniele Greice Almeida.Efeitos da fisioterapia na reabilitação de entorse de tornozelo em atletas de futebol de campo feminino. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
7. ALONSO, A. C.; **MENDONÇA, D. L. C.**; ABE, P. T.. Participação em banca de Mylla Dy Maylla Ribeiro do Valle.Prevalência de lesões nos isquiotibiais em corredores dos 100 e 110 metros com barreiras. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.

8. SAITO, F.; **MENDONÇA, D. L. C.**; ALVES, R. D. P. Participação em banca de Tamires Bianca Barros da Silva. Prevenção de slap em arremessadores de beisebol. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
9. SAITO, F.; **MENDONÇA, D. L. C.**; ALVES, R. D. P. Participação em banca de Alessandra Moraes Guerra. Estratégias para minimizar lesões no ombro em praticantes de crossfit, no movimento snatch - Revisão de Literatura. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
10. **MENDONÇA, D. L. C.**; ALVES, R. D. P. Participação em banca de Angela Maria Propheta. Minimização de lesões do ligamento cruzado anterior em atletas - Revisão bibliográfica. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
11. NUNES, M. F.; **MENDONÇA, D. L. C.**; ALVES, R. D. P. Participação em banca de Jônatas Santos Paulino. Lesões em corredores de rua - Revisão bibliográfica. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
12. AYAMA, S.; **MENDONÇA, D. L. C.**; CESAR, A. T. Participação em banca de Patricia Lacerda Silva. Atuação da Fisioterapia na síndrome da fragilidade do idoso e sua influência na qualidade de vida dos mesmos. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
13. MACIEL, S. M. G.; **MENDONÇA, D. L. C.**; ALVES, R. D. P. Participação em banca de Cleiry Dayana Ortega Mamani. Prevalência de dor em comerciantes na região central da cidade de São Paulo. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.
14. **MENDONÇA, D. L. C.**; ALVES, R. D. P. Participação em banca de Helen Regina Rosa Fontes. Influência da pronação subtalar na dor femoropatelar. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1. I Congresso Interinstitucional Mutidisciplinar. Interfaces entre a Fisioterapia e Educação Física: quais as possibilidades de interação?. 2020. (Congresso).
2. Encontro Internacional das Disfunções da Fáscia e Envelhecimento. 2019. (Encontro).
3. V Congresso Internacional de Gerontologia - USP: Vulnerabilidade e Resiliência no Envelhecimento. 2019. (Congresso).
4. Development of standard methods to evaluate driving among older individuals with and without disabilities: a collaborative research project. 2014. (Outra).
5. Oportunidades de pesquisa de colaboração entre as FMUSP e University of Michigan Medical School. 2013. (Outra).
6. Stevia and its impact on health - Food or Medicine. 2013. (Outra).
7. IX JOFIA - Jornada Fisioterapêutica de Araras. Reaprendizagem do controle motor em pacientes ortopédicos. 2012. (Outra).
8. I Jornada de Fisioterapia em Saúde da Mulher. 2010. (Simpósio).
9. Semana Mundial de Prevenção de Quedas promovido pelo Dept de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional - FMUSP. 2010. (Outra).
10. I Fórum de Pós-graduação: A especialização como fator de sucesso à profissionalização. 2008. (Simpósio).
11. III Congresso Internacional de Fisioterapia Manual. 2008. (Congresso).
12. I Seminário Fita de Reabilitação Neuro/Desportiva. 2008. (Seminário).
13. II Semana Acadêmica FCBS/ CESMAC. Correlação das curvaturas da coluna vertebral com o quadro algico dos acadêmicos de fisioterapia.. 2007. (Simpósio).
14. XII Encontro Nordeste de Estudantes de Fisioterapia (ENEEFISIO). 2006. (Encontro).
15. Iª Jornada de Fisioterapia do CCBS / CESMAC. 2002. (Simpósio).
16. V Simpósio Alagoano de Educação Física, Esporte e Lazer. 2002. (Simpósio).
17. II Jornada de Fisioterapia da UNCISAL e I Jornada Alagoana de Fisioterapia Respiratória. 2001. (Simpósio).
18. II Simpósio de Fisioterapia UNCISAL. 2001. (Simpósio).
19. I Simpósio de Fisioterapia UNCISAL. 2001. (Simpósio).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1. Leandro Bruno Barbosa da Silva. Karatê. Início: 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. (Orientador).
2. Roberta Viana. Karatê. Início: 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1. Eriton Arueira da Silva. Prevalência de lesões em atletas de futebol de campo amador em gramado sintético. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
2. Gabriel Moraes de Souza. Prevalência de lesões em atletas de futebol de campo amador em gramado sintético. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
3. Vinicius Domiciano Cuim Pereira. Prevalência de lesões em atletas de futebol de campo amador em gramado sintético. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
4. Edvania Gomes da Silva. Benefícios do Judô para promover equilíbrio e diminuir o risco de queda em idosos - Revisão de Literatura. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
5. Lucas de Souza Alves dos Santos. Benefícios do Judô para promover equilíbrio e diminuir o risco de queda em idosos - Revisão de Literatura. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
6. Nayara Queiros Assunção. Estudo do Tai Chi Chuan para o equilíbrio de idosos - Revisão de Literatura. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
7. Douglas de Souza Cerqueira. Prevalência de lesões em lutadores de Judô em Francisco Morato. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
8. Carlos Alberto Ferreira Onias. Reabilitação fisioterapêutica de pós-operatório de fratura proximal de fêmur em pacientes com osteoporose - Revisão de Literatura. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
9. Marcela Luany Felisberto Silva. Avaliação da qualidade de vida e prevalência de lesões musculoesqueléticas em atletas de futsal feminino de Santo André. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
10. Gabriel Dias Fernandes Inácio. Avaliação da qualidade de vida e prevalência de lesões musculoesqueléticas em atletas amadores de futsal masculino. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
11. Hedilaine Carina Cavalcante Barret. Estudo das crenças dos acadêmicos do primeiro ano do curso de Fisioterapia em relação à velhice. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
12. Thalyta Turano Fernandes. Análise da qualidade de vida de pacientes com síndrome de impacto do ombro pré e pós fisioterapia - Estudo de caso. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.
13. Jessica Rodrigues de Macedo. Prevalência de lesões em atletas de voleibol do Centro Universitário Sant'Anna. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Fisioterapia) - Centro Universitário Sant'Anna. Orientador: Dário Lucas Costa de Mendonça.

Educação e Popularização de C & T

Artigos

Artigos completos publicados em periódicos

1. **MENDONÇA, DL**; ALONSO, AC; GREVE, JM; GARCEZ-LEME, LE. Assessment of the quality of life, muscle strength, and dynamic balance of elderly Kendo players. Clinics **JCR**, v. 72, p. 661-666, 2017.

Citações: **WEB OF SCIENCE**™ 6

Outras informações relevantes

Grupos de pesquisa: *Ortogeriatrics (Instituto de Ortopedia e Traumatologia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - IOTHCFM-USP); *GEISE - Grupo de Estudos Interdisciplinares em Saúde e Envelhecimento (Universidade São Judas - USJT); *Budo Kenkyukai: Grupo de estudos em Budô (Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo - CEFD-UFES).

